

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UUK – 631.155+631.15+622.882+504.062.4

FAOL FOYDALANISHDAN CHIQIB KETGAN YERLARNI REKUL`TIVACIYALASH VA KEYINGI EKILGAN EKINLARNING TUPROQ UNUMDORLIGIGA TASIRI

Reymov Omirbay,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institutining «Suv xo‘jaligi va yerdan foydalanish» kafedrasida assistent uqituvchisi
omirbayreymov9@gmail.com

Reimov Nietbay,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institutining «Suv xo‘jaligi va yerdan foydalanish» kafedrasida professori, Don va sholi ilmiy tadqiqot instituti direktorining ilm, fan va innovatsiyalar bo‘yicha maslahatchisi Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori
niyetbay.reimov@bk.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435626>

Annotatsiya. O‘zbekistonda, jumladan Qoraqalpog‘istonda har xil sabablar bilan faol foydalanishdan chiqib ketgan yerlar, Respublikaga foyda keltirmasdan foydasiz yerlarga aynalib qolmaqda. Ushbu maqolada foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni rekultivatsiyalash orqali qayta foydalanishga kiritishning abzalligi, yerlarni rekultivatsiyalash orqali faol foydalanishga kiritish orqali tuproq unumdorligini saqlashning samaradorligi, rekul`tivatsiyalash ishlarining iqtisodiy samaradorligi haqida ma`lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, Qoraqalpog‘iston, yerdan foydalanish, yer, rekul`tivatsiya, noquloy iqlim, tuproq, unumdorlik, kadastr, hosil, iqtisodiy samaradorlik.

Аннотация. В Узбекистане, в том числе в Каракалпакстане, земли, вышедшее из активного использования по разным причинам, превращаются в бесполезные земли, не приносящие пользы Республике. В данной статье представлена информация о преимуществах рекультиваций вышедших из оборота земель, эффективности сохранения плодородия почв путем активного использования земель путем рекультивации, экономической эффективности рекультивационных работ.

Ключевые слова – Каракалпакстан, землепользование, рекультивация, неблагоприятный климат, земля, почва, плодородие, кадастр, урожай, экономическая эффективность.

Annotation. In Uzbekistan, including Karakalpakstan, lands that have been withdrawn from active use for various reasons are becoming useless lands without benefiting the Republic. This article presents information on the advantages of reintroducing land that has fallen out of use, the effectiveness of preserving soil fertility through active land reclamation, and the economic efficiency of reclamation work.

Key words – Uzbekistan, Karakalpakstan, land use, reclamation, unfavorable climate, land, soil, fertility, cadastre, harvest, economic efficiency.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasida, jumladan Qoraqalpog‘iston Respublikasida har xil sabablar bilan faol foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni qayta faol foydalanishga kiritish uchun rekul`tivatsiyalash va rekul`tivatsiyalash ishlaridan

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

sung har xil qishloq xo‘jaligi ekinlarini ekib, unib chiqishi, o‘sishi, rivojlanishi, hosildorligi va iqtisodiy samaradorligini urganish masalasi dolzarb masala hisoblanadi.

Dunyoda, jumladan Qoraqalpog‘istonda suv taqchilligining kuchayib borishi, temir va avtomagistral yo‘llarning yangidan kengaytirilib, rekonstrukciyanishi, eski daraxtlarning vaqti etib qurishi hamda xo‘jaliklararo va xo‘jaliklar ichki yer tuzilishi maqsadga muvofiq tuzilmaganligi sababidan foydalanishdan chiqib ketgan ekishlik yerlarni qayta foydalanishga kiritish zarurligi kelib chiqmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 29 apreldagi «Buzilgan yerlarni rekul`tivatsiya qilish, tuproqning unumdor qatlamini saqlash va undan oqilona foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida №169 qarorida, 2017 yil 18 yanvardagi PQ-2731-son «2017-2021 yillarda Orol bo‘yi regionini rivojlantirish bo‘yicha davlat dasturi to‘g‘risida» gi jahon qishloq xo‘jaligida foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni qaytadan ishga qo‘shishni qo‘llash maqsadida, tuproq unumdorligini saqlash, tiklash va yuqorilatish bo‘yicha har xil ilmiy natijalar olingan: yerlardan sifatli, maksimal darajada foydalanish bilan birga tuproq unumdorligini saqlash, yerlarni faol foydalanishda saqlab, qishloq xo‘jaligi ekinlaridan rejalashtirilgan hosilni yetishtirishda yerlarni sifatli rekul`tivatsiyalash va rekul`tivatsiyalashdan sung qaysi qishloq xo‘jaligi ekinini ekkanimizda rekul`tivatsiyalangan yerlardan ko‘proq foyda olishimizni aniqlash bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari bajarilmoqda.

Foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni rekul`tivatsiyalash bo‘yicha dun`yo olimlaridan - Germaniyada G.Shuls, Rossiyada S.Volkov, V.Vilyams, AQShda B.Volger, H.Gardner, Fransiyada J.Bussengo, Germaniyada A.Shideldorf, Avstraliyada K.Binder, O‘zbekistonda S.Avezbayev, A.Bobojanov, K.Raxmanov, R.Turaev va boshqa olimlar yer tuzish, kadastr va yer monitoringi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Lekin, Qoraqalpog‘iston Respublikasining tuproqlari sharoitida foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni rekul`tivatsiyalash va keyingi ekilgan ekinlarning tuproq unumdorligiga tasiri bo‘yicha tadqiqotlar masalalar urganilmagan hamda ilmiy tavsiyalar berilmagan.

Materiallar va uslublar. Ilmiy tadqiqot ishlarini bajarishda ilmiy mushohada, tizimli tahlil, dala tadqiqotlari, hisob-konstruktiv, loyihalash, qiyosiy taqqoslash, yerlarni inventarizatsiyalash, matematik modellashtirish, statistik guruhlash usullaridan foydalanilgan.

Rekul`tivatsiya bo‘yicha dala tajribasi rekul`tivatsiya ishlarining 17.5.1.02-85. GOSTning qishloq xo‘jaligidagi rekul`tivatsiya yunalishi bo‘yicha olib borildi.

Tadqiqotlar Qoraqalpog‘iston Respublikasi tumanlarida, rekul`tivatsiyaga muxtoj fermer xo‘jaligi yerlarida dala tajribasi usulida olib borilib, bunda yerlarni rekul`tivatsiya qilish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar; tuproqning unumdor qatlamini qirqib olish, saqlash va oqilona foydalanish. Toshkent; ID-1255. 2018.; 1:10000, 1:25000 masshtablardagi Taxtako‘pir tumani xo‘jaliklari xaritalari; qurilish uchun

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

injenerlik qidiruvlari hujjati (KMK 01.07.97y.); topografik syomka bo‘yicha yo‘riqnoma; B.A. Dospexovning «Tajriba o‘tkazish metodikasi» 1985 yil; tajribalardan olingan malumotlarga statistik ishlov berish B.A.Dospexovning bir omilli dispers usulida amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari. Dala tadqiqoti tajribalari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Taxtako‘pir tumani «Atabay Muxtar», «Allamurat taxta», «Ataniyaz Sultan», «Pirniyaz ata», «Pirniyaz taxta», «Gapur taxta», «Kaxarman taxta» fermer xo‘jaligi yerlarida olib borildi.

Tajribada foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni qayta foydalanishga rekul'tivatsiyalash orqali kiritishda rekul'tivatsiya ishlaridan sung har xil qishloq xo‘jaligi ekinlari –g‘o‘za, kuzgi bug‘doy, jo‘xori, tariq, beda, mosh ekilgan hamda rekul'tivatsiya ishlaridan sung ekin ekilmagan variantlarni qator sinab ko‘rganimizda, rekul'tivatsiya qilinmagan birinchi nazorat variantida tuproqdagi chirindining o‘zgarish dinamikasi tajribaning birinchi yili -0,034% ga kamaydi. Tajribaning ikkinchi yili foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni qayta foydalanishga rekul'tivatsiyalash orqali kiritgandan sungi har xil qishloq xo‘jaligi ekinlarining tuproq chirindisi (gumus) miqdorining o‘zgarishiga ta‘sirini urganganimizda tadqiqotning nazorat variantida tadqiqotning birinchi yili amal davri boshida-bahorda tuproqdagi chirindisi -gumusning miqdori tuproq umumiy og‘irligiga foyz hisobida 0,636 ga teng bo‘ldi. Tajribaning dastlabki yili amal davrining oxirida tuproq chirindisining miqdori 0,603 ga teng bo‘lib, amal davri davomida bahordan kuzgacha 0,033% ga kamaydi. Tadqiqotning dastlabki yilida amal davrining oxiridan tajribaning ikkinchi yilgi amal davri boshiga ya‘ni bahoriga tuproq chirindisi miqdori 0,03% ga kamaydi. Sababi, yerlar rekul'tivatsiya ishlari bajarilgandan sung nazorat varianti sifatida o‘zidan keyin ildiz va ang‘iz qoldiqlarini qoldiradigan ekinlar ekilmaganligi sababli va amal davrida ishlatilgan chirindi miqdori bilan tuproq chirindisining yillik tabiiy yuqolishi sababidan tuproq chirindisi miqdorining kamayishi kuzatildi.

Tadqiqotning dastlabki yilidagi amal davrining oxiridan tajribaning ikkinchi yilgi amal davri boshiga ya‘ni bahoriga tuproq chirindisi miqdori 0,05 ga kamaydi. Sababi go‘zaning o‘zidan keyingi qoldirgan ildiz va ang‘iz qoldiqlari miqlori juda kam bo‘lganligi va amal davrida ishlatilgan chirindi miqdori bilan tuproq chirindisining yillik tabiiy yuqolishi sababidan tuproq chirindisi miqdorining kamayib borish tendenciyasi kuzatildi. Tadqiqotning ikkinchi yili amal davri boshida tuproqdagi chirindi miqdori 0,600% ga teng bo‘lib, amal davri davomida 0,564 % gacha kamaydi.

Tadqiqotning uchinshi yili tajribaning go‘za ekilgan variantida tuproqdagi chirindi miqdori 0,526 ga teng bo‘lib, chirindi miqdori kamayib bordi. Tajribaning oxirida tuproq chirindisining miqdori 0,483% ga tushib, tadqiqatning birinchi yilgi bahoridan tadqiqot oxirgi yili kuziga nisbatan tuproq chirindisining o‘zgarish dinamikasi -0,150 % ga teng bo‘ldi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Bizning tadqiqotimizning go'za ekilgan variantida tadqiqotning birinchi yili amal davri boshida-bahorda tuproqdagi chirindisi -gumusning miqdori tuproq umumiy og'irligiga foiz hisobida 0,639 ga teng bo'ldi. Tuproq chirindisining ushbu miqdori Qoraqalpog'iston Respublikasi tuproqlarining tarkibida tuproq unumdorligining asosiy mag'zi bo'lgan gumusning juda past miqdorda ekanligini ko'rsatadi. Tajribaning dastlabki yili amal davrining oxirida tuproq chirindisining miqdori 0,600 ga teng, amal davri davomida bahordan kuzgacha 0,039% ga kamaydi.

Tadqiqotning dastlabki yilidagi amal davrining oxiridan tajribaning ikkinchi yilgi amal davri boshiga ya'ni bahoriga tuproq chirindisi miqdori 0,02 ga kamaydi. Sababi go'zaning o'zidan keyingi qoldirgan ildiz va ang'iz qoldiqlari miqdori juda kam bo'lganligi va amal davrida ishlatilgan chirindi miqdori bilan tuproq chirindisining yillik tabiiy yuqolishi sababidan tuproq chirindisi miqdorining kamayib borish tendenciyasi kuzatildi. Tadqiqotning ikkinchi yili amal davri boshida tuproqdagi chirindi miqdori 0,598% ga teng bo'lib, amal davri davomida 0,549 % gacha kamaydi.

Tadqiqotning uchinchi yili tajribaning go'za ekilgan variantida tuproqdagi chirindi miqdori 0,540 ga teng bo'lib, chirindi miqdori kamayib bordi. Tajribaning oxirida tuproq chirindisining miqdori 0,476% ga tushib, tadqiqotning birinchi yilgi bahoridan tadqiqot oxirgi yili kuziga nisbatan tuproq chirindisining o'zgarish dinamikasi -0,163% ga teng bo'ldi.

Tajribaning kuzgi bug'doy ekilgan variantida tadqiqotning birinchi yili amal davri boshida-bahorda tuproqdagi chirindisi -gumusning miqdori tuproq umumiy og'irligiga foyz hisobida 0,635 ga teng bo'ldi. Tuproq chirindisining ushbu miqdori Qoraqalpog'iston Respublikasi tuproqlarining tarkibida tuproq unumdorligining asosiy mag'zi bo'lgan gumusning juda past miqdorda ekanligini ko'rsatadi. Tajribaning dastlabki yili amal davrining oxirida tuproq chirindisining miqdori 0,623 ga teng bo'lib, amal davri davomida bahordan kuzgacha 0,012% ga kamaydi.

Tadqiqotning dastlabki yilidagi amal davrining oxiridan tajribaning ikkinchi yilgi amal davri boshiga -bahoriga tuproq chirindisi miqdori bug'doy ekinining amal davrida kuzdagi-qishda va bahordagi qoldirgan ildiz va ang'iz qoldiqlari chirib, chirindiga aynalishi ta'siridan 0,05% ko'payishi kuzatildi. Sababi bug'doyda go'zaga nisbatan o'zidan keyingi qoldirgan ildiz va ang'iz qoldiqlari miqdori ancha baland va gumusga aylantirish koefficienti yuqori bo'lganligidan tuproq chirindisi miqdorining oldingi holatiga yaqin miqdorda yoki ozgina ortishi kuzatildi. Tadqiqotning ikkinchi yili amal davri boshida bug'doy ekilgan variantda tuproqdagi chirindi miqdori 0,628% ga teng bo'lib, amal davri davomida 0,625% gacha kamaydi.

Bizning tadqiqotimizdagi jo'xori ekilgan variantda tadqiqotning birinchi yilgi amal davrining boshida-bahorda tuproqdagi chirindisi -gumusning miqdori tuproq umumiy og'irligiga foyz hisobida 0,640 ga teng bo'ldi. Tajribaning birinchi yili amal davrining oxirida tuproq chirindisining miqdori 0,598% ga teng bo'lib, amal davri davomida bahordan kuzgacha 0,042% ga kamaydi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tadqiqotning amal davrining oxiridan tajribaning ikkinchi yilgi amal davri boshiga ya'ni bahoriga tuproq chirindisi miqdori 0,13 ga ortishi kuzatildi. Demak, jo'xori ekinining amal davri davomida va kuzgi-qishqi- bahorgi davrda o'zidan keyin qoldirgan yer osti ildiz va yer usti ang'iz qoldiqlari kuzgi-qishqi- bahorgi davrda ancha sezilarli darajada to'planganligidan tuproq chirindisi-gumus miqdori ma'lum darajada to'planganligini bildiradi.

Tadqiqotning dastlabki yilidagi amal davrining oxiridan tajribaning ikkinchi yilgi amal davri boshiga -bahoriga tuproq chirindisi miqdori bug'doy ekinining amal davrida kuzdagi-qishdagi va erta bahordagi qoldirgan ildiz va ang'iz qoldiqlari tuproqqa aralashib chirib, chirindi foyda qilishi ta'siridan 0,06% ga ortishi kuzatildi. Sababi kunjut ekinida o'zidan keyingi qoldirgan ildiz va ang'iz qoldiqlari miqdori o'rtacha va gumusga aynaltirish koefficienti o'rtacha (0,012-0,013) yuqori bo'lganligidan tuproq chirindisi miqdorining oldingi holatiga yaqin miqdorda yoki ozgina kupayishi kuzatildi. Tadqiqotning ikkinchi yili amal davri boshida bug'doy ekilgan variantda tuproqdagi chirindi miqdori 0,626% ga teng bo'lib, amal davri davomida 0,616% gacha kamayib, gumusning biomassa to'plashi uchun ishlatilgan miqdori, kamayishi 0,010% ga teng bo'ldi.

Tajribaning tariq ekilgan variantida tadqiqotning birinchi yili amal davri boshida-bahorda tuproqdagi chirindisi -gumusning miqdori tuproq umumiy og'irligiga foyz hisobida 0,636 ga teng bo'ldi. Tuproqdagi chirindi miqdorining ushbu miqdori Qoraqalpog'iston Respublikasida biz tajriba o'tkazgan yer uchastkasi tuproqlarining tarkibida tuproq unumdorligining kam miqdorda ekanligini ko'rsatadi. Tajribaning dastlabki yili amal davrining oxirida tuproq chirindisining miqdori 0,620 ga teng bo'lib, amal davri davomida bahordan kuzgacha 0,016% ga kamaydi.

Tadqiqotning birinchi yilidagi amal davrining oxiridan tajribaning ikkinchi yilgi amal davri boshiga -bahoriga tuproq chirindisi miqdori tariq ekinining amal davrida kuzdagi-qishdagi va erta bahordagi qoldirgan ildiz va ang'iz qoldiqlari tuproqqa aralashib chirib, chirindi foyda qilishi ta'siridan 0,07% ga ortishi kuzatildi. Tariq ekinining biologik xususiyatlarida amal davrida tuproqdan ozuqa elementlarini olib ketish bilan birga ma'lum darajada o'zidan keyingi qoldirgan ildiz va ang'iz qoldiqlari ham etarli bo'lganligi bois hamda gumusga aynaltirish koefficienti o'rtacha (0,013-0,014) bo'lganligidan tuproq chirindisi miqdorining oldingi holatiga yaqin miqdorda sal kam yoki ozgina kupayishi kuzatiladi. Tadqiqotning uchinchi yilida tajribaning tariq ekilgan variantda tuproqdagi chirindi miqdori 0,633% ga teng bo'lib, chirindi miqdori kamayib bordi. Tajribaning oxirida tuproq chirindisining miqdori 0,623% ga kamaydi. Tariqni o'stirib, parvarishlash uchun uch yil davomida kunjut biomassasini to'plash uchun- tadqiqotning birinchi yilgi bahoridan tadqiqot oxirgi yili kuziga solishtirganda tuproq chirindisining o'zgarish dinamikasi 0,636 dan 0,623 ga o'zgarib, farqi -0,013% ga teng bo'ldi.

Tajribaning beda ekilgan sakkizinchi variantida tadqiqotning birinchi yili amal davri boshida-bahorda tuproqdagi chirindisi -gumusning miqdori tuproq umumiy

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

og'irligiga foyz hisobida 0,635 ga teng bo'ldi. Tajribaning dastlabki yili amal davrining oxirida tuproq chirindisining miqdori 0,628 ga teng bo'lib, amal davri davomida bahordan kuzgacha 0,007% ga kamaydi.

Tadqiqotning birinchi yilidagi amal davrining oxiridan tajribaning ikkinchi yilgi amal davri boshiga -bahoriga tuproq chirindisi miqdori tariq ekinining amal davrida kuzdagi-qishdagi va erta bahordagi qoldirgan ildiz va ang'iz qoldiqlari tuproqga aralashib chirib, chirindi foyda qilishi ta'siridan 0,19% ga ortishi kuzatildi. Bada o'simligining biologik xususiyatlarida amal davrida tuproqdan ozuqa elementlarini olib ketish bilan birga ma'lum darajada o'zidan keyingi qoldirgan ildiz va ang'iz qoldiqlari biomassasi ko'p bo'lganligi bois hamda gumusga aynaltirish koefficienti o'rtacha (0,025) ga teng bo'lganligidan tuproq chirindisi miqdorining oldingi holatiga yaqin miqdorda kupayishi kuzatildi.

Tajribaning mosh ekini ekilgan variantida tadqiqotning birinchi yili amal davri boshida-bahorda tuproqdagi chirindisi - gumusning miqdori tuproq umumiy og'irligiga foyz hisobida 0,634 ga teng bo'ldi. Tajribaning dastlabki yili amal davrining oxirida tuproq chirindisining miqdori 0,608 ga teng bo'lib, amal davri davomida bahordan kuzgacha 0,026% ga kamaydi.

Tadqiqotning birinchi yilidagi amal davrining oxiridan tajribaning ikkinchi yilgi amal davri boshiga -bahoriga tuproq chirindisi miqdori mosh ekinining amal davrida kuzdagi-qishdagi va kuzgi-qishqi-erta bahordagi qoldirgan ildiz va ang'iz qoldiqlari tuproqga aralashib chirib, chirindi foyda qilishi ta'siridan 0,22% ga ortishi kuzatildi. Mosh o'simligining biologik xususiyatlarida ham amal davrida tuproqdan ozuqa elementlarini olib ketish bilan birga ma'lum darajada o'zidan keyingi qoldirgan ildiz va ang'iz qoldiqlari biomassasi ko'p bo'lganligi bois hamda gumusga aynaltirish koefficienti o'rtacha (0,013) ga teng bo'lganligidan tuproq chirindisi miqdorining oldingi holatiga yaqin miqdorda ozgina kupayishi kuzatildi.

Tadqiqotning birinchi yilidagi amal davrining oxiridan tajribaning ikkinchi yilgi amal davri boshiga -bahoriga tuproq chirindisi miqdori mosh ekinining amal davrida kuzdagi-qishdagi va kuzgi-qishqi-erta bahordagi qoldirgan ildiz va ang'iz qoldiqlari tuproqga aralashib chirib, chirindi foyda qilishi ta'siridan 0,22% ga ortishi kuzatildi. Mosh o'simligining biologik xususiyatlarida ham amal davrida tuproqdan ozuqa elementlarini olib ketish bilan birga ma'lum darajada o'zidan keyingi qoldirgan ildiz va ang'iz qoldiqlari biomassasi ko'p bo'lganligi bois hamda gumusga aynaltirish koefficienti o'rtacha (0,013) ga teng bo'lganligidan tuproq chirindisi miqdorining oldingi holatiga yaqin miqdorda ozgina kupayishi kuzatildi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkin, Qoraqalpog'iston Respublikasining sho'r tuproqli, suv taqchilligi sharoitida yerlarni faol foydalanishda ushlab turish, qishloq xo'jaligi ekinlaridan rejalashtirgan hosilni olish va tuproq unumdorligining asosiy mag'zi bo'lgan tuproq chirindisi miqdorini saqlab va oshirib borish uchun rekultivatsiya ishlarini o'z vaqtidan kechiktirmay o'tkazib va keyin xo'jalik uchun

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

foydali qishloq xo‘jaligi ekinlarini ekib va tuproqning ijobiy balansini saqlash uchun tegishli tadbirlarni olib borishimiz zarur lozim bo‘ladi.

Xulosalar va tavsiyalar.

1. Foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni rekul`tivatsiyalash bir yilda o‘zini tuliq oqlaydi, shuning uchun faol foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni qayta foydalanishga rekul`tivatsiyalash orqali kiritish maqsadga muvofiq.

2. Rekul`tivatsiyalashdan so‘ng g‘o‘za ekilganda uch yil mobaynida tadqiqotning birinchi yilgi baxoridan tadqiqot oxirgi yili kuziga nisbatan solishtirganda tuproq chirindisi miqdori kamayishi $-0,163\%$ ga teng bo‘ldi.

3. Rekul`tivatsiyalash orqali yerni faol foydalanishga kiritib jo‘xori ekilganda uch yil mobaynida tadqiqotning birinchi yilgi baxoridan tadqiqot oxirgi yili kuziga nisbatan solishtirganda tuproq chirindisi miqdori kamayishi $-0,135\%$ ga teng bo‘ldi. Sababi jo‘xorining tuproqda qoldiradigan ildiz va ang‘iz massalari miqdori solishtirmali yuqori bo‘lgani bilan, uning biomassa bilan olib chiqib ketilgan organika miqdori da ko‘p.

4. Yerlarni qayta faol foydalanishga kiritib, keyin ekin ekilmagan holatda da tuproqdagi chirindi (gumus) miqdori sekin kamayib borib, tabiiy yuqolishlar bo‘lishini nazorat variantdan olingan natijalar tasdiqladi. Yani tadqiqotning birinchi yilgi baxoridan tadqiqot oxirgi yili kuziga nisbatan nazorat variantda tuproq chirindisi miqdori $-0,135\%$ ga kamaydi.

5. Tajribada sinalgan bug‘doy, tariq, kunjut, mosh ekilgan variantlarda tuproq chirindisining kirish va chiqimi bir biriga yaqin, yoki $0,003-0,013\%$ miqdorida kamayishi kuzatildi.

6. Yerlarni rekul`tivatsiyalash, yoki tuproq unumdorligini saqlab va yuqorilatib borish uchun beda ekish yuqori samara berishini ilmiy tadqiqotlar dalilladi.

7. Foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni qayta foydalanishga kiritish uchun rekul`tivatsiyalash va keyin beda, tariq, kunjut, kuzgi bug‘doy, mosh, lobiya, kunjut ekilganda hosil bilan olib chiqib ketilgan biomassa o‘rnini deyarli to‘liq qoplaydi va qishloq xo‘jaligi ekinlarini ekish bilan iqtisodiy jihatdan samaradorli ekanligi ilmiy tajribada dalillandi.

8. Jo‘xori va g‘o‘za ekishda yerlardan samarali foydalanish va tuproq chirindisini saqlab turish, hamda rejalashtirilgan yuqori hosilni olish uchun rekul`tivatsiya ishlangan yerlarga asosiy fonga qo‘shimcha gektariga 30 t/ga hisobidan gung va fizik vaznda 300 kg ammofos berish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Reimov N.B., Utepbergenova V.M., Reymov O.N., Xudaybergenova N.B., Reymova F.N. Issues of efficient land use in Karakalpakistañs water shortage. // Jurnal of agrikulture ahd biological scicens. Cite faktor. Barselona. Spayn. Volume 3, Issue 2, February – 2025 ISSN (E): 2938-3781. 42-52pp.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2. Reymov O.N., Reimov N.B. Yerni rekul'tivatsiyalashning ahamiyati va tuproq unumdorligiga tasiri.// Progress annals/ Jurnal of Progressive Research. Vol.2.Ussue 7, July 2024. ISSN (E): 2810-6466. Website: <https://academiaone.org/index.php/8>.
3. Reymov O.N., Reimov N.B. Yerni rekul'tivatsiyalashning ekinlar hosildorligi, tuproq unumdorligi va iqtisodiy samaradorlikga tasiri.//Impakfaktorli jurnal.Italiy. Proceedings of International Educators Conference.2024 Open Access/Peer Reviewed | Conference Proceedings/ Monthly ISSN (E): 2835-396X. Vol.3, Issue 6 SJIF 2024: 6.659. 25th June, 2024263-267 rr.
4. Reymov O.N., Reimov N.B. Effektivnoe ispolzovanie zemel v malovodnix i na zasolennix pochvax Respubliki Karakalpakstan.// Qishloq xo'jaligi axborotnomasi Tom 1 № 1 (2024): 2024-1.Qaraqalpaqstan awıl xojalıg'ı hám agrotexnologiyalar instituti. <https://journal.tdaunukus.uz/index.php/science/issue/view/2024-1>. 45-46 betlar.
5. Reimov O.N., Reimov N.B. Rekul'tivatsiyalaw jumıslarında jerlerdi lazerli tegislewdin a'hamiyeti. //«Awıl xojalıgında insangá itibar hám sapalı bilimlendiriwdegi imkaniyatlar hám jańalıqlar» atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materialları. 11 dekabr` 2023. Nukus sh.14-16 b.